

ЦИФРОВИЗАЦИЯ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА ПРИ ПОМОЩИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ПРОГРАММ ДЛЯ ЭВМ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

Бараев Руслан Хасанович¹, Орехов Дмитрий Андреевич²

¹ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет ветеринарной медицины», Россия, г. Санкт-Петербург,

²канд. ветеринар. наук, доц., ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет ветеринарной медицины», Россия, г. Санкт-Петербург

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15178139>

Аннотация. В научной работе проведен анализ уровня цифровизации агропромышленного комплекса в Российской Федерации и Республике Узбекистан на современном этапе, выделены ключевые положительные эффекты оказываемые цифровизацией на агропромышленный комплекс, обоснована важность дальнейшего развития процессов цифровизации агропромышленного комплекса, проведен анализ интеграции государственных информационных систем (программ для ЭВМ) в области сельского хозяйства между Российской Федерацией и Республикой Узбекистан, предложены пути улучшения текущей ситуации.

Ключевые слова: цифровизация, агропромышленный комплекс, программа для ЭВМ, ветеринария, сельское хозяйство, информационные технологии, технологическое развитие, организация ветеринарного дела.

Abstract. The scientific work analyzes the level of digitalization of the agro-industrial complex in the Russian Federation and the Republic of Uzbekistan at the present stage, highlights the key positive effects of digitalization on the agro-industrial complex, substantiates the importance of further development of the processes of digitalization of the agro-industrial complex, analyzes the level of integration of state information systems (computer programs) in the field of agriculture between the Russian Federation and the Republic of Uzbekistan, ways to improve the current situation are suggested.

Keywords: digitalization, agro-industrial complex, computer software, veterinary medicine, agriculture, information technology, technological development, organization of veterinary affairs.

Annotatsiya. Ilmiy ishda Rossiya Federatsiyasi va O'zbekiston Respublikasidagi agrosanoat majmuasining raqamlashtirish darajasi zamonaviy bosqichda tahlil qilingan. Raqamlashtirishning agrosanoat majmuasiga ko'rsatadigan asosiy ijobiy ta'sirlari aniqlanib, agrosanoat majmuasini raqamlashtirish jarayonlarini yanada rivojlantirishning ahamiyati asoslab berilgan. Shuningdek, Rossiya Federatsiyasi va O'zbekiston Respublikasi o'rtasida qishloq xo'jaligi sohasidagi davlat axborot tizimlarining (kompyuter dasturlarining) integratsiya darajasi o'rganilgan. Mavjud vaziyatni yaxshilash yo'llari taklif etilgan.

Kalit so'zlar: raqamlashtirish, agrosanoat majmuasi, kompyuter dasturi, veterinariya, qishloq xo'jaligi, axborot texnologiyalari, texnologik rivojlanish, veterinariya ishini tashkil etish.

ВВЕДЕНИЕ

Цифровыми технологиями называются технологии, позволяющие создавать, хранить, обрабатывать и распространять данные в электронном виде с использованием компьютера и компьютерных сетей [5].

Цифровизация агропромышленного комплекса (АПК) в Российской Федерации, Республике Узбекистан и в иных странах мира на сегодняшний день находится в активном развитии.

Указом Президента РФ от 1 декабря 2016 г. Утверждена стратегия научно-технологического развития Российской Федерации по переходу к передовым цифровым, интеллектуальным производственным технологиям, роботизированным системам, новым материалам и способам конструирования, создания систем, обработки больших объемов данных, машинного обучения и искусственного интеллекта [11]. Кроме того, Приказом Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) от 30 декабря 2016 г. № 1011 «О Федеральной государственной информационной системе в области ветеринарии (ФГИС «ВетИС»))» и Приказом Россельхознадзора от 30 января 2018 года № 53 «Об утверждении Методических указаний по обеспечению функционирования Федеральной государственной информационной системы в области ветеринарии» регламентированы работа в существующей государственной информационной системе и дальнейшее развитие данной системы [7, 9].

Постановлением Президента Узбекистана №ПП-257 «О мерах по внедрению передовых цифровых технологий в сфере сельского хозяйства», установлено, что с 1 сентября 2023 г. информационная система «Агроплатформа» будет внедрена в составе единой интегрированной платформы «Цифровое сельское хозяйство». Так же, Постановлением Кабинета Министров от 03.08.2023 г. № 330 «О дополнительных мерах по внедрению передовых цифровых технологий в сельском хозяйстве» утверждено Положение об использовании информационной системы «Агроплатформа» (agropatforma.uz), данным положением определены: цели, функции и задачи информационной системы, порядок обмена информацией между участниками информационной системы; права и обязанности оператора информационной системы и пользователя, порядок регистрации в информационной системе; порядок обмена электронными документами и оказания технических услуг пользователям информационной системы [1]. Кроме того, в рамках выполнения указа Президента Республики Узбекистан от 5 октября 2020 г. №УП-6079 «Об утверждении стратегии «Цифровой Узбекистан-2030» и мерах по ее эффективной реализации» на базе программного продукта ArcGIS была запущена в тестовом режиме с ноября 2021 г. геоинформационная система Министерства сельского хозяйства Республики Узбекистан.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Основными методами исследования, проводимыми в работе, являлись: индукция, синтез и методы структурно–логического, системного, функционального анализа. В качестве материалов исследования использовались: открытые статистические данные, размещенные в сети интернет; официальный новостной портал Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор); официальный новостной портал Министерства сельского хозяйства Республики Узбекистан; нормативно–правовые акты Российской Федерации и Республики Узбекистан.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Существуют различные программы для ЭВМ, в АПК применяются следующие: Системы прогнозирования, базы данных, облачные платформы, CRM и информационные системы. Разделить их можно на государственные и частные [4].

К государственным программам для ЭВМ, применяющимся в Российской Федерации, относится – Федеральная государственная информационная система в области ветеринарии (ФГИС «ВетИС»), состоящая из 18 компонентов, делящихся на [20]:

- Специальные информационные системы, основной задачей которых является автоматизация бизнес-процессов –

- о Аргус, предназначен для оформления в электронном виде разрешений на ввоз на территорию Российской Федерации подконтрольных товаров, их вывоз с территории Российской Федерации и их транзита через территорию Российской Федерации, представления и получения информации об осуществлении ветеринарного контроля в пунктах пропуска через Государственную границу Российской Федерации.

- о Веста, предназначен для регистрации лабораторных исследований подконтрольных товаров, сохранения и обработки информации о них, в том числе для автоматизации процесса сбора, передачи и анализа информации по проведению лабораторного тестирования образцов поднадзорной продукции при исследованиях в области диагностики, пищевой безопасности, качества продовольствия и кормов, качества и безопасности лекарственных средств для животных и т.п.

- о Меркурий, предназначен для регистрации результатов ветеринарно-санитарной экспертизы подконтрольных товаров и оформления ветеринарных сопроводительных документов в электронном виде, сохранения и обработки информации о них.

- о Гален, предназначен для осуществления мониторинга безопасности лекарственных препаратов для ветеринарного применения, регистрации побочных действий, серьезных нежелательных реакций, непредвиденных нежелательных реакций при применении лекарственных препаратов для ветеринарного применения и предоставления информации об этом.

- о Сирано, служит для обеспечения эффективности и завершенности мер ветеринарного надзора. Оповещение о выявленных несоответствиях продукции установленным требованиям законодательства с помощью этой платформы передается в столь короткий срок, что компетентные ведомства имеют возможность своевременно предпринять меры реагирования.

- о Хорриот, предназначен для представления в ФГИС ВетИС информации об идентификации и учете животных, относящихся к видам, включенным в Перечень видов животных, подлежащих идентификации и учету, утвержденный приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 22 апреля 2016 г. N 161.

- о eCert, предназначен для ветеринарной сертификации поднадзорных госветнадзору грузов, экспортируемых из Российской Федерации в зарубежные страны.

- Информационные реестры, которые используются в качестве единого хранилища основных данных, в том числе справочных, автоматизируют процессы и предоставляют инструменты для постоянного определения и управления основными данными –

- о Цербер, предназначен для поддержания, сохранения и обработки данных об объектах, связанных с содержанием животных, производством, переработкой, хранением,

транспортировкой и реализацией подконтрольных товаров, утилизацией биологических отходов, используемых для осуществления предпринимательской деятельности, кроме объектов подведомственных субъектам ВетИС, а также об установлении и отмене ограничительных мероприятий (карантина).

о Тор, используется в качестве единого хранилища информации обо всех учреждениях Россельхознадзора в структуре информационных систем Россельхознадзора. Реализована в виде отдельной системы, имеющей программный интерфейс взаимодействия, к которому обращаются другие информационные системы с запросом о предоставлении информации об учреждениях.

о Икар, используется в качестве единого хранилища адресных данных в структуре информационных систем Россельхознадзора. Реализована в виде отдельной системы, имеющей программный интерфейс взаимодействия, к которому обращаются другие информационные системы с запросом о предоставлении информации об адресных объектах.

о Ирена, предназначен для автоматизации процесса представления и получения информации о регистрации лекарственных препаратов для ветеринарного применения, о включении фармацевтических субстанций в государственный реестр лекарственных средств для ветеринарного применения и исключении ее из Реестра, о государственной регистрации кормовых добавок для животных, о государственной регистрации генно-инженерно-модифицированных организмов, предназначенных для выпуска в окружающую среду, а также продукции, полученной с применением таких организмов или содержащей такие организмы.

о Гермес, предназначен для автоматизации процесса лицензирования фармацевтической деятельности и производства лекарственных средств, предназначенных для животных.

о Паспорт, предназначен для поддержания, сохранения и обработки данных о зарегистрированных пользователях и установления им прав доступа к, а также управления списком пользователей администраторами органов, учреждений и организаций.

• Информационно-аналитические компоненты, агрегирующие информацию из различных источников, в том числе транзакционных и предоставляют ее в структурированном формате, в том числе в виде утвержденных форм отраслевой отчетности –

о Атлас, предназначен для анализа информации и составления аналитических отчетов по данным специальных информационных систем. Пользователь в любой момент времени может запросить актуальную информацию, удовлетворяющую определенным критериям.

о Ассоль, предназначен для сбора отчетности в электронном виде от подотчетных Россельхознадзору учреждений, таких как лаборатории, территориальные управления Россельхознадзора и др., а также агрегации полученных данных с возможностью дальнейшего анализа сотрудниками Центрального аппарата.

о Дюма, предназначен для автоматизации процесса формирования официальных писем и указаний Россельхознадзора на естественном языке и рассылки данных писем списку получателей.

• Интеграционные компоненты, которые обеспечивают обмен информацией между компонентами ВетИС, смежными и внешними информационными системами – ВетИС.API и справочная система.

На территории Республики Узбекистан активно применяется государственная информационная система «Агроплатформа» (agropatforma.uz). Система является ключевым информационным инструментом реализации аграрной политики и предназначена для организации эффективного цифрового взаимодействия фермеров и агрокластеров с поставщиками и обслуживающими организациями, с органами государственной власти, а также между собой в единой цепочке процессов от подготовки и обработки земли, выращивания урожая до проведения окончательных расчетов [10]. Система решает следующих задач: обеспечение сельхозпредприятий, снабженческих и обслуживающих организаций достоверной информацией о проведении агротехнических мероприятий; поддержка межведомственного электронного взаимодействия в рамках сельскохозяйственной производственной деятельности; предоставление услуг сельхозпроизводителям на основе современных цифровых технологий; сокращение существующих временных и эксплуатационных затрат в процессе выращивания сельскохозяйственной продукции; выделения льготных кредитов фермерским хозяйствам на выращивание хлопка, зерна и иной продукции; страхования; электронного оформления договоров; предоставления техники в лизинг; обеспечения и обслуживания проводимых агротехнических мероприятий по принципу «единое окно» [19].

Совместно с государственной информационной системой «Агроплатформа» внедрена информационная система «CropAgro» для приема предложений от землепользователей, электронного размещения сельскохозяйственных культур, согласования, автоматического формирования информационно-справочной документации и отчетов.

Кроме того, в 2022 году в Республике Узбекистан был запущен электронный агропромышленный торговый портал Marketplace. Пользователями торгового портала станут фермеры, сельхозпроизводители, крупные кластеры, агрологистические центры, переработчики, мелкие и крупные торговые сети. Marketplace, как ожидается, будет особенно актуален для жителей населённых пунктов с низким проникновением финансовых услуг и для маломобильных категорий сельхозпроизводителей. В будущем через данную платформу можно будет заключить экспортные контракты и развивать экспорт сельхозпродукции.

Так же, принято Постановление Президента «О дополнительных мерах по совершенствованию системы идентификации в животноводстве и сферы племенного скотоводства» (ПП №285 от 24.08.2023 года), согласно нему, информационная система электронной идентификации, регистрации и наблюдения за животными в Республике Узбекистан будет внедрена в период 2023-2027 года. Согласно вышеупомянутому постановлению при Комитете ветеринарии и развития животноводства создается Центр идентификации, регистрации и наблюдения за животными в форме государственного учреждения.

В Российской Федерации имеется широкий спектр частных информационных систем, применяемых в АПК, таких как [4]:

- «Селэкс» – обеспечивает автоматизацию первичного учёта на хозяйстве, что позволяет вести электронную картотеку всех животных, оперативно получать объективную информацию о состоянии каждого животного и отрасли в целом, фиксировать информацию в базе данных, получать расчёты и прогнозы.
- «Коралл» – ведёт электронную картотеку животных, регистрирует проведённые технологические мероприятия, планирует нормы содержания животных.

Также программа анализирует физиологическое состояние животных, ведет мониторинг состояние стада, уменьшает риск близкородственного скрещивания.

- «1С–Предприятие 8. Селекция в животноводстве» – учитывает поголовье по массе и головам, отображает показатели по циклу воспроизводства, ведет учет кормов и лекарственных препаратов, вычисляет привес, оплодотворяемость.
- «RegAgro» – обеспечивает автоматизацию процессов маркировки, регистрации, идентификации, отчётности, отслеживания перемещений животных и учёта приплода.
- «Корм Оптима эксперт», которая помогает рассчитывать рецепты комбикормов, рационы на сутки, количество витаминов, белков и минералов. Кроме того, это программное решение помогает формировать заявки на сырье, планировать количество необходимых кормов, формировать удостоверения на сырье.
- «VetConsult» – система, включающая в себя базу данных юридически значимой информации в области ветеринарии и сервис поддержки пользователя [4].

Статистические данные о применении программ для ЭВМ в АПК Российской Федерации в 2024 году представлены в табл. 1.

Таблица 1.

Программы для ЭВМ, использующиеся в АПК Российской Федерации, в % от общего количества использующихся в АПК программ для ЭВМ в 2024 году.

№	Наименование цифровой технологии	% применения
1	Селэкс	31
2	Коралл	22
3	1С	18
4	Корм Оптима эксперт	16
5	RegAgro	14
6	Не применяют	1

Исходя из данных изложенных в табл. 1

ФГИС «ВетИС», являясь обязательной к применению, используется на каждом предприятии АПК Российской Федерации, одновременно с другими программами для ЭВМ.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Опираясь на проведенные нами исследования можно сделать вывод, что на данный момент подавляющее большинство предприятий АПК используют в своей работе те или иные программы для ЭВМ. Программы для ЭВМ позволяют оптимизировать бизнес-процессы предприятия, увеличить эффективность работы сотрудников, в том числе за счет снижения побочных затрат ресурсов на документооборот, повысить точность учета поголовья и бонитировки, а также упростить процессы кормления, лечения и мониторинга состояния здоровья животных на предприятии.

Стоит отметить, что государственные информационные системы Республики Узбекистан и Российской Федерации не интегрированы между собой, что создает затруднения при совершении торговых операций, перевозке подконтрольных государственному ветеринарному и фитосанитарному надзору грузов и увеличивает затраты рабочего времени специалистов АПК обоих государств. Кроме того, отсутствие интеграции государственных информационных систем не позволяет в полной мере осуществить прослеживаемость продукции АПК на территории обоих государств.

Резюмируя, в Российской Федерации и Республике Узбекистан активно проводится цифровизация АПК при помощи специализированных программ для ЭВМ, они повсеместно используются, внедряются при государственном содействии и продолжают своё развитие.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Abdurakhmanov K.Kh., Kudbiev Sh.K., Magrupov A.Yu. Effects and risks of using digital technologies in the economy. LXI International correspondence scientific and practical conference «European research: innovation in science, education and technology. March 11-12, 2020. London, United Kingdom. P. 29.
2. Bukh R., Heeks R. Defining, Conceptualising and Measuring the Digital Economy, Global Development Institute working papers, 2017. № 68. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://diodeweb.files.wordpress.com/> (дата обращения: 26.02.2025).
3. Magroupov A.Yu. The role of the international labor organization in the human resource management system. "International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering (IJTEE)". ISSN: 2278-3075. Vol. 8 (№ 9S3). July, 2019. India.
4. Бараев, Р. Х. Применение технологий искусственного интеллекта в ветеринарии (обзор) / Р. Х. Бараев, Д. А. Орехов // Нормативно-правовое регулирование в ветеринарии. – 2024. – № 4. – С. 28-32. – DOI 10.52419/issn2782-6252.2024.4.28.
5. Воронин Е.А., Семкин А.Г. Механизм взаимодействия и базовые системы управления аПК в технологиях цифровой экономики // Вестник российской сельскохозяйственной науки, 2017. № 6. С. 16-18.
6. Географические информационные системы (ГИС) в эпизоотологическом мониторинге лейшманиоза собак в хозяйствах Армении / Р. В. Слободяник, В. А. Кузьмин, П. П. Щербаков [и др.] // Нормативно-правовое регулирование в ветеринарии. – 2024. – № 4. – С. 51-54. – DOI 10.52419/issn2782-6252.2024.4.51.
7. Заходнова, Д. В. Нормативно-правовое регулирование осуществления федерального государственного контроля (надзора) в области обращения с животными в части соблюдения требований к содержанию и использованию животных в культурно-зрелищных целях / Д. В. Заходнова, И. И. Шершнева, М. В. Виноходова // Нормативно-правовое регулирование в ветеринарии. – 2024. – № 1. – С. 21-24. – DOI 10.52419/issn2782-6252.2024.1.21.
8. Ильинская И.Н. Возможности применения геоинформационных систем в адаптивно-ландшафтных системах земледелия // Научное обеспечение агропромышленного комплекса на современном этапе: Материалы Международной научно-практической конференции, 2015. С. 98-103.
9. Колесников, А. В. Искусственный интеллект в сельском хозяйстве: реальность и перспективы использования / А. В. Колесников // Экономика сельского хозяйства России. – 2024. – № 6. – С. 116–129. – DOI 10.32651/246–116.
10. Кудбиев Ш.Д. Методологические аспекты цифровой трансформации. LXVII International correspondence scientific conference "International scientific review of the problems and prospects of modern science and educational". Boston. USA. February 18-19, 2020, P. 28.
11. Куткова, А. Н. Обзор современных информационных решений автоматизации животноводческих предприятий / А. Н. Куткова, М. А. Казьмина, Н. В. Польшакова // Молодой ученый. – 2017. – № 4(138). – С. 167-169. – EDN XSCHRR.

12. Нитяна, И. М. Обеспечение пищевой и биологической безопасности продукции животного происхождения с помощью интеграции искусственного интеллекта в автоматизированную электронную систему в области ветеринарии "Меркурий" / И. М. Нитяна, А. А. Князева // Научные известия. – 2022. – № 27. – С. 167–169.
13. О применении искусственного интеллекта в сельском хозяйстве / Е. А. Деревянных, Т. В. Митрофанова, С. С. Сорокин [и др.] // Вестник Чувашского государственного аграрного университета. – 2023. – № 4(27). – С. 182–187.
14. Оптимальный способ применения геоинформационных систем с графическими элементами условных обозначений ветеринарных объектов в векторном формате / Н. В. Борисов, П. П. Щербаков, В. В. Захаркина [и др.] // Нормативно-правовое регулирование в ветеринарии. – 2024. – № 3. – С. 34–39. – DOI 10.52419/issn2782-6252.2024.3.34.
15. Орехов, Д. А. Использование современных цифровых технологий при осуществлении контрольно–надзорной деятельности в ветеринарии / Д. А. Орехов, В. А. Кузьмин, Г. С. Никитин // Нормативно–правовое регулирование в ветеринарии. – 2022. – № 3. – С. 26–30.
16. Орехов, Д. А. Некоторые аспекты применения информационных систем при организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов / Д. А. Орехов // Материалы международной научной конференции профессорско–преподавательского состава, научных сотрудников и аспирантов СПбГАВМ, Санкт–Петербург, 23–27 января 2017 года. – Санкт–Петербург: Санкт–Петербургская государственная академия ветеринарной медицины, 2017. – С. 66–68.
17. Орехов, Д. А. Обращение с биологическими отходами на территории России аспекты нормативно-правового регулирования / Д. А. Орехов, М. В. Виноходова // Нормативно-правовое регулирование в ветеринарии. – 2023. – № 2. – С. 31–34. – DOI 10.52419/issn2782-6252.2023.2.31.
18. Орехова, А. А. Внедрение элементов искусственного интеллекта в ФГИС «Меркурий» / А. А. Орехова, М. В. Васильева // Материалы докладов 56–й Международной научно–технической конференции преподавателей и студентов : в двух томах, Витебск, 19 апреля 2023 года. Том 2. – Витебск: Витебский государственный технологический университет, 2023. – С. 57–60.
19. Салимов, А. У. Цифровизация как ключевой фактор развития агропромышленного комплекса Узбекистана / А. У. Салимов, У. П. Умурзаков, К. Х. Абдурахманов // International scientific review of the problems and prospects of modern science and education : Collection of scientific articles LXIX International correspondence scientific and practical conference, Boston, 22–23 апреля 2020 года. – Boston: Problems and science, 2020. – С. 42–50.
20. Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2021660591 Российская Федерация. ФГИС "ВетИС" (федеральная государственная информационная система в области ветеринарии) : № 2021619469 : заявл. 17.06.2021 : опублик. 29.06.2021 / А. А. Тимофеев, М. А. Табала, В. А. Музыченко [и др.]; заявитель Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный центр охраны здоровья животных».
21. Туманский, А. Ю. Автоматизация документооборота в ветеринарных учреждениях с использованием информационных и информационно-справочных систем / А. Ю.

- Туманский, Г. С. Просвирнин, Ф. Л. Кан [и др.] // Вопросы нормативно-правового регулирования в ветеринарии. – 2016. – № 4. – С. 25-28.
22. Шуршалова, Е. С. Искусственный интеллект и цифровая экономика России / Е. С. Шуршалова // Реализация социальных прав и свобод человека и гражданина с использованием искусственного интеллекта : Материалы Международной научно–практической конференции (27 мая 2022 г.), Москва, 27 мая 2022 года. – Москва: Ай Пи Ар Медиа, 2022. – С. 136–139.
23. Ялунина, Е. Н. Применение систем искусственного интеллекта в сельскохозяйственных машинах и оборудовании для устойчивого развития сельского хозяйства / Е. Н. Ялунина, Е. А. Скворцов, Е. Г. Скворцова // Экономика сельского хозяйства России. – 2024. – № 8. – С. 63–70.